

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

ESTÁGIOS: UMA NOVA FORMA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

Fabiana Pereira dos Santos Soares¹
Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz²

¹Geografia – Universidade Federal de Minas Gerais, fs059461@gmail.com

²Geografia – Universidade Federal de Minas Gerais – Universidad Nacional de La Matanza,
uilmer@ufmg.br

DOI:10.5281/zenodo.20804556

Introdução: O estudo analisa a política de estágios na UFMG/CAMG como expressão contemporânea da precarização do trabalho estudantil, problematizando em que medida o estágio, formalmente definido como ato educativo, opera como mecanismo de subsistência para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A análise parte do paradoxo entre a ampliação do acesso ao ensino superior, via políticas de ação afirmativa, e a persistência de condições materiais insuficientes para a permanência digna. **Objetivos:** o objetivo geral da pesquisa é examinar criticamente os estágios e programas de vivência como mecanismos de precarização do trabalho estudantil, com ênfase nas experiências de estudantes da UFMG que conciliam trabalho e estudo. Busca-se, ainda, dar visibilidade a uma realidade frequentemente silenciada nos espaços acadêmicos: o paradoxo entre o discurso da inclusão social e as condições precárias vividas pelos estudantes-trabalhadores. **Metodologia:** Trata-se de pesquisa qualitativa e exploratória, baseada em entrevistas analisadas por meio da técnica do “texto negociado”. **Resultados:** Os resultados evidenciam um quadro de elevada vulnerabilidade, no qual a remuneração do estágio assume centralidade na reprodução material da vida estudantil, deslocando sua função formativa. Identifica-se, ainda, uma “geografia do cansaço”, marcada por longos deslocamentos e pelo “sequestro do tempo” de estudo, com impactos na trajetória acadêmica. Paradoxalmente, estudantes assistidos apresentam desempenho acadêmico superior, indicando a mobilização de estratégias de resistência. **Conclusão:** Conclui-se que o estágio, sob a lógica do capital, opera como mecanismo de expropriação do tempo de vida, ao passo que a permanência universitária se configura como prática cotidiana de resistência.

Palavras-chave: Desigualdade social; Estágio; Trabalho estudantil; Precarização; Permanência universitária.